

порядки, своя пожежна команда, свій суд, свої гроші-асигнації, оригінальне богослужіння. Імператор пробув в Кам'янці-Подільському два дні – 26-27 квітня 1818 р. [3, 287].

Далі І. Лотоцький описує своє навчання у Подільській семінарії. З 29 учнів його курсу троє продовжили навчання у Київській духовній академії. У житті самого автора настали скрутні часи, оскільки після смерті матері він залишився без засобів для існування. Згодом надійшов наказ консисторії про призначення І. Лотоцького вчителем у Приворотському духовному училищі. В його житті настає новий період.

Автор детально описує побут училища та свою службу в ньому, а також згадує події на Поділлі початку 1830-х рр.: в цей час “пройшли чутки про якусь хворобу – холеру, до того ще невідому в нашій стороні. Потім поляки задумали “рухавку” або повстання, так що робилось страшно” [1, 84].

Незабаром І. Лотоцький вирішує залишити Привороття і після одруження отримує парафію Петро-Павлівської церкви у Кам'янці-Подільському. Наступна частина спогадів розповідає про його службу у Кам'янецькому духовному училищі та в єпархіальному відомстві (1832–1856). Починається вона такими словами: “До 14-го вересня 1832 року поступив папір з правління Подільської семінарії про переведення мене в Кам'янецьке училище на посаду вчителя” [1, 100]. Далі йде детальний опис парафії Петропавлівської православної церкви, у якій автор спогадів прослужив понад 40 років.

Загалом спогади протоієрея Іуліана Даниловича Лотоцького є важливим, у деякій мірі унікальним джерелом з історії Поділля першої половини XIX ст.

Примітки

1. Воспоминания Каменецкого протоиерея Иулиана Даниловича Лотоцкого. – Каменец-Подольский, 1910. – 127 с.
2. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета. – Каменец-Подольский, 1905. – Вып. 7. – 611 с.
3. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета. – Каменец-Подольский, 1911. – Вып. 11. – 105 с.

Стародуб А. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАМІЩЕННЯ ГРОДНЕНСЬКОЇ ЄПАРХІАЛЬНОЇ КАФЕДРИ У 1918–1924 рр.

Призначення та переміщення з кафедри на кафедру єпископів Російської Православної церкви (РПЦ) починаючи з 1918 р. було пов'язано з найрізноманітнішими утрудненнями. Зміни в системі церковного управління, що відбулися після відновлення Патріаршества, еміграція значної кількості єпископів за кордон, а також зміна самих кордонів (порівняно з тими, які існували в період Російської імперії) – все це призводило до виникнення цілої низки “казусів”, що їх вкрай складно було вирішити.

За таких умов, на початку 1920-х рр. заміщення, на перший погляд – другорядних, кафедр, перетворювалося на складні й багатоходові комбінації, породжувані як політичними розрахунками, так і персональними суперечностями між окремими архієреями.

Чи не найпроблемнішою була Київська митрополича кафедра. Основні деталі історії, пов'язаної зі спробами зробити її формально вакантною і призначити на місце митрополита Антонія (Храповицького) (1863–1936) архієпископа (з липня 1921 р. – митрополита) Гродненського Михаїла (Єрмакова) (1862–1929), вже стали предметом спеціального дослідження. Серед іншого, його автор, священник Олександр Мазирін, звернув увагу і на те, що вирішення цього питання впливало і на ситуацію у Православній митрополії в Польщі. Як слушно відзначив дослідник, “сложилась парадоксальна ситуація: “советскую киевскую кафедру формально занимал эмигрант митрополит Антоний, а “советский” митрополит Михаил продолжал числиться на кафедре, оказавшейся за пределами СССР” [7, 60-61].

Дійсно, за результатами радянсько-польського мирного договору 1921 р. територія Гродненської губернії увійшла до складу Республіки Польща. Де-юре залишаючись Гродненським єпархіальним архієреєм, де-факто Михаїл (Єрмаков) не керував єпархією починаючи з 1915 р. Таким чином, станом на липень 1921 р., коли Єрмаков був призначений Патріаршим екзархом України, він був відірваний від своєї кафедри набагато довше, аніж Храповицький (який покинув Київ у листопаді 1919) – від своєї. Однак також не виказував жодних намірів зректися відповідних прав.

Реальне управління єпархією у період з 1918 по жовтень 1922 р. здійснював вікарій митрополита Михаїла – єпископ Білостоцький Володимир (Тихоницький). Цікаво, що в документах польською мовою цей Преосвященний підписувався не як тимчасовий адміністратор, а як повноцінний “Biskup Grodneński” [1, к. 50], що аж ніяк не відповідало дійсності. Адже перші спроби затвердити його в цій якості датуються початком 1922 р.

Згідно зі свідченнями Тихона (Шарапова) (у 1922 р. – архимандрита), Патріарху в січні 1922 р. пропонувалось призначити Володимира архієпископом Гродненським і Брестським, однак Предстоятель РПЦ навіть відмовився обговорювати комбінацію, яка передбачала усунення митрополита Михаїла з Гродненської кафедри, та призначення його у Київ замість митрополита Антонія [7, 63-64].

Офіційного призначення повноправним єпархіальним архієреєм не було – навіть його статус, як тимчасово керуючий єпархією, не був оформлений через відповідне рішення Вищої церковної влади. У відповідь на запит митрополита Варшавського Георгія (Ярошевського), зроблений в червні 1922 р., єпископ підтвердив, що жодних документів, якими б підтверджувались його права на управління Гродненською єпархією, у нього немає [8, 8].

Варто відзначити, що митрополит Георгій не випадково поставив питання про наявність повноважень аж влітку 1922 р. Оскільки на той момент Патріарх Тихон був заарештований і усунутий від управління РПЦ, то єпископ Володимир втрачав можливість отримати повноваження на управління деінде, окрім як від створеного в червні Синоду Православної митрополії в Польщі.

А в останнього були зовсім інші плани, до яких аж ніяк не входило легітимізація статусу одного з найактивніших противників автокефалії. Ще до отримання пояснень від Тихоницького, Ярошевський визначився з кандидатом на заміщення Гродненської кафедри. Ним став колишній інспектор Київської духовної академії архимандрит Тихон (Ляшенко). У своєму листі до єпископа Канівського Василя (Богдашевського) від 3 липня 1922 р. він наступним чином описав ситуацію: “Меня митрополит Георгий пригласил для управления Гродненской епархией. А так как она официально не свободна, то меня предполагается хиротонисать в какой-нибудь из городов Гродненской или Варшавской епархии.

Впрочем, у нас в Берлине ходят упорные слухи, что Патриарх освободил митрополита Антония от Киевской кафедры и предал её митрополиту Михаилу.

Дорогой Владыко, узнайте скорее [підкреслення – автора листа] от митрополита Михаила, правда ли это, и сообщите. Это избавит меня от больших неприятностей.

Митрополит Георгий хочет на основании перерыва сношений с Патриархом своим Синодом освободить для меня эту кафедру, а мне не хотелось бы таким путём вступать на кафедру” [4, арк. 2-2зв.].

Важко оцінити, наскільки рішення митрополита Михаїла про відмову від Гродненської кафедри було пов’язане з інформацією про можливе усунення й без його згоди. У будь-якому випадку, відповідного листа до митрополита Варшавського він написав 19 вересня 1922 р. – два тижні по тому, як Синодом єпископів всієї України було вирішено “объявить свободной” Київську кафедру.

Лист було зачитано на засіданні Синоду Православної митрополії в Польщі 8 грудня. Митрополит Михаїл писав: “Когда я в августе прошлого года прибыл в Киев, здесь уже назрело намерение собрать в мае месяце нынешнего года Всеукраинский церковный собор. На этом Соборе предполагалось избрание Митрополита Киевского. В зависимости от того, кто имел быть избранным, – я или другой кто – было и решение моё оставаться тут или возвращаться в свою епархию. В апреле сего года оказалось, что Собор не может пока состояться, и я тогда решил отказаться от Гродненской епархии. Поначалу я не хотел, не решался уведомлять Вас, что я не считаю возможным возвратиться в свою любимую епархию, при всём своём желании окончить там свои дни. Благодарю Вас за Вашу долготерпеливую деликатность,

с какою Вы ждали от меня уведомления о моих намерениях, при Вашем полном праве объявить Гродненскую епархию вакантною, ввиду моего столь продолжительного отсутствия, и очень прошу извинить меня за моё долгое молчание по сему вопросу. Дай Бог Вашему Высокопреосвященству найти мудрого администратора для сей епархии” [10, 3].

На цьому засіданні (8 грудня 1922 р.) було прийнято рішення “объявить Гродненскую епархию вакантною и прекратить упоминание на богослужениях митрополита Михаила” [6, 154].

Фактичного керуючого – єпископа Володимира – було усунуто від управління ще на початку жовтня.

Окрім різного роду порушень, які інкримінувались йому (незаконне накладення покарання у вигляді заборони священнослужіння, “підпільні” скарги на Екзарха до Москви тощо), в протоколі засідання Синоду від 12 жовтня 1922 р. вказувалось, що Володимир “управляет Гродненской епархией явочным порядком, без поручения Высшей церковной власти, как это видно из данного им объяснения (от 4 июля 1922 года) и до сего времени не нашёл просить Высшую церковную власть о каноническом утверждении” [10, 3].

Остаточну крапку в цій історії мало поставити Міністерство ісповідань та народної освіти. У листі до міністра від 29 листопада 1922 р. митрополит Георгій просив пришвидшити розгляд справи та затвердити рішення Синоду, “оскільки затримка призводить до збурення спокою у внутрішньому житті Православної церкви в Польщі” [2, к. 314-35]. Георгій також повідомляв, що згідно з інформацією, отриманою ним від “авторитетних священнослужителів Гродненської єпархії, усунення від управління єпископа Володимира не викличе ускладнень, внаслідок чого втручання світської влади буде успішним”.

Оскільки архімандрит Тихон (Ляшенко) відмовився від переїзду до Польщі, то на Гродненську кафедру з 8 грудня 1922 р. був призначений єпископ Алексій (Громадський). Найвірогідніше саме цей Преосвященний є автором брошури про свого попередника (“Памяти Высокопреосвященного Митрополита Михаила Ермакова”), випущеної Варшавською синодальною друкарнею у 1932 р. [5; 11, 456-472].

Однак проблему було розв’язано лише з точки зору керівництва Православною митрополією в Польщі. Патріарх не визнавав тих рішень щодо заміщення кафедр, які були прийняті починаючи з періоду його ув’язнення (травень 1922 – червень 1923). Серед постанов, що їх скасував Предстоятель РПЦ було і те, в якому йшлося про відсторонення митрополита Антонія від управління Київською кафедрою.

Що стосується Польщі, то, у прийнятому 27 січня 1922 р. “Положении об управлении Православной Церковью в пределах Польского государства”, за Патріархом було застережене право здійснювати призначення єпископів. Щоправда – тільки після узгодження з польським урядом. Оскільки уряд не погодився на прийняте в Москві “Положение”, то Патріарх тим більше вважав можливим приймати кадрові рішення, надавати відзнаки та нагороди у кожній з окремо взятих православних єпархій у II-й Речі Посполитій.

Вперше після звільнення з-під арешту він скористався цим правом у грудні 1923 р. і постанова стосувалася саме Гродненської єпархії. З точки зору Тихона, єпархіальним архієреєм у ній залишався митрополит Михайл, а тимчасове управління здійснював єпископ Володимир (Тихоницький).

Указом від 5 грудня 1923 р. Преосвященному Володимиру було надано сан архієпископа, причому в тексті Указу він був названий “керуючим Гродненською єпархією”. Це особливо стурбувало митрополита Варшавського Діонісія (Валединського). Він направив листа до Міністерства ісповідань, в якому просив дати дозвіл на поїздку спеціальної делегації від Православної митрополії в Польщі для переговорів з Патріархом, оскільки “система подібних рішень, ініційована Москвою та послідовно втілювана в життя, може призвести до найбільшого зла, хаосу та суперечок в Православній церкві у Польщі” [3, к.30].

Побоювання Діонісія були небезпідставні. Як впливає з опублікованих матеріалів Антирелігійної комісії при ЦК ВКП(б) [9], Патріарх у цей період дійсно планував широкомасштабні перестановки в Православній митрополії в Польщі. Причому “керуючий Гродненською єпархією” Володимир (Тихоницький) у цих планах займав чи не найважливіше місце. Адже він продовжував перебувати на території Польщі (жив у Дерманському монастирі), тоді як спроби отримати дозвіл на виїзд до цієї країни іншого єпископа (з відповідними клопотаннями Патріарх звертався до радянського уряду у грудні 1923 – на початку січня 1924 рр.) були невдалими.

Натомість 21 березня 1924 р. Анतिрелігійною комісією було прийнято наступне рішення: “Взятую Тихоном лінію поведіння насадження в Польше своїх єпископов вопреки желанию польского правительства считать целесообразной. 2. Поручить т. Гучкову [начальник 6-го секретного відділу Головного політичного управління, до компетенції якого входила боротьба з релігійними організаціями] провести через Тихона увольнение митрополита Дионисия и назначить на его место Владимира, изгнанного Польским правительством за русофильство в монастырь. 3. Провести через Синод назначение и посылку в Польшу своего митрополита вместо уволенного” [9, 170-172].

17 червня 1924 р. комісія підтримала пропозицію щодо призначення Володимира (Тихоничького) митрополитом Варшавським. З невідомих причин дане рішення не було втілено в життя, однак сама інтрига навколо нього закінчилась лише після депортації колишнього керуючого Гродненською єпархією з Польщі у жовтні 1924 р.

Примітки

1. Archiwum Akt Nowych. – Zespół “Ministerstwo Wyznań religijnych i Oświacenia publicznego” (dani – AAN. – MWRiOP). – Sygnatura 1003.
2. AAN. – MWRiOP. – Sygn. 1027.
3. AAN. – MWRiOP. – Sygn. 1002.
4. IP НБУВ, ф. 191, оп. 1, спр. 873.
5. А.А. Памяти Высокопреосвященного Митрополита Михаила Ермакова. – Варшава, 1932.
6. Алексий (Громадский), архиепископ. К истории Православной церкви в Польше за десятилетие пребывания во главе её Блаженнейшего митрополита Дионисия (1923–1933). – Варшава, 1933.
7. Мазырин А., священник. Вопрос о замещении Киевской кафедры в 1920-е годы // Вестник ПСТГУ. – Серия II : История. История Русской Православной Церкви. – 2007. – Вып. 2 (23).
8. Непрошенные радители или Около автокефалии Православной церкви в Польше. – Варшава, 1929.
9. Митрофан (Шкурин), игумен. Русская Православная Церковь и советская внешняя политика в 1922–1929 гг. (комментарий в свете веры) (По материалам Антирелигиозной комиссии) // Вестник церковной истории. – 2006. – № 1.
10. Постановления Высшей церковной власти // Вестник Православной митрополии в Польше. – 1923. – № 1.
11. Стародуб А. Екзарх України Митрополит Михаїл (Єрмаков) (1862–1929): деякі аспекти останнього періоду діяльності та обставини смерті // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2002 – Т. 9.

Тарасенко О. Ф.

Кандидат історичних наук, докторант
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

“ЧЕРНИГОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ” ТА “ВЕРА И ЖИЗНЬ” ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Чернігівська церковна періодика має свій відлік з 60-х рр. ХІХ ст., з часу, коли в Російській імперії відбулося піднесення журналістики, коли масово засновувалися часописи, в тому числі центральні та регіональні (єпархіальні) періодичні видання. “Черніговские епархиальные известия” почали виходити влітку 1861 р. завдяки клопотанню тогочасного чернігівського архієпископа Філарета (Гумілевського). Єпархіальний журнал складався з двох частин: щотижневої офіційної та неофіційної, яка виходила раз на два тижні. Неофіційна частина журналу мала титульну назву “Прибавление к Черниговским епархиальным известиям”. У 1905 р. відомий на Чернігівщині краєзнавець, священник Костянтин Карпинський уклав покажчик статей з археології, історії та етнографії, опублікованих на сторінках чернігівського єпархіального часопису [1, 159-209.]. Через пару років був складаний покажчик до усіх тематичних розділів неофіційної частини (“Прибавления”) журналу [2].

Починаючи з 1912 р. журнал виходив під назвою “Вера и Жизнь”. Ініціатива перейменування єпархіального часопису, очевидно, належить правлячому чернігівському владиці Василю (Богоявленському). Він очолив Чернігівську єпархію восени 1911 р. Його попередник єпископ Антоній (Соколов), який управляв єпархією з 1893 р., був людиною не надто активною, консерватором у політичному, громадському й побутовому житті. Протилежну вдачу мав єпи-

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013